

Habitar o lugar do outro: imigração, estranheza e etnoficção na criação cinematográfica de *Moema*

Inhabiting the Place of the Other: Immigration, Strangeness and Ethnofiction in the Cinematic Creation of *Moema*

Autor

Ronivan de Sousa Vieira
Universidade Nova de Lisboa
ORCID 0009-0005-6263-3289
Email: a57075@campus.fcsh.unl.pt

RESUMO

Este ensaio apresenta uma reflexão teórica e metodológica sobre o processo de criação da curta-metragem *Moema*, que acompanha o cotidiano de uma jovem brasileira recém-chegada a Lisboa. Partindo da experiência contemporânea da migração brasileira para Portugal, o texto analisa como o filme procura representar cinematograficamente a sensação de deslocamento e estranheza vivida por sujeitos migrantes. A reflexão mobiliza o conceito de “estrangeiro” desenvolvido por Georg Simmel e dialoga com as ideias de Gilles Deleuze sobre o ato de criação cinematográfica. O ensaio discute ainda o uso de estratégias narrativas próximas da etnoficção e a construção sensorial dos espaços da cidade como elementos centrais na representação da experiência migratória.

Palavras-chave: cinema; migração; estrangeiro; etnoficção; criação cinematográfica; Portugal

ABSTRACT

This essay presents a theoretical and methodological reflection on the creative process behind the short film *Moema*, which follows the everyday life of a young Brazilian woman who has recently arrived in Lisbon. Drawing on the contemporary experience of Brazilian migration to Portugal, the text analyzes how the film seeks to represent cinematically the sense of displacement and estrangement experienced by migrant subjects. The reflection mobilizes the concept of the “stranger” developed by Georg Simmel and engages with Gilles Deleuze’s ideas on the act of cinematic creation. The essay also discusses the use of narrative strategies close to ethnofiction and the sensory construction of urban spaces as central elements in the representation of the migratory experience.

Keywords: cinema; migration; stranger; ethnofiction; cinematic creation; Portugal.

1. INTRODUÇÃO

Este ensaio apresenta uma reflexão teórica e metodológica sobre o processo de criação da curta-metragem *Moema*¹ (Vieira, 2024), realizada no contexto do curso de Realização Cinematográfica da Universidade Nova de Lisboa.

Nas últimas décadas, Portugal tornou-se um dos principais destinos da migração brasileira na Europa. Segundo dados divulgados pela agência Lusa (2023), quase 800 mil estrangeiros residem atualmente no país, sendo os brasileiros a maior comunidade estrangeira, representando cerca de 30,7% do total. Esse fluxo migratório crescente tem produzido transformações significativas na vida social portuguesa e também nas narrativas culturais e audiovisuais realizadas no país.

No campo do cinema, observa-se um número crescente de realizadores brasileiros que vivem e produzem em Lisboa, explorando temas como deslocamento, pertencimento e identidade. Nesse contexto, o filme *Moema* acompanha o cotidiano de uma jovem brasileira recém-chegada a Portugal, explorando cinematograficamente a experiência de deslocamento vivida por sujeitos migrantes.

O objetivo deste ensaio é analisar como o filme procura representar cinematograficamente a experiência da imigração, articulando elementos ficcionais e documentais por meio de estratégias próximas da etnoficção. A reflexão dialoga com o conceito de “estrangeiro” desenvolvido por Georg Simmel e com as ideias de Gilles Deleuze acerca do ato de criação cinematográfica.

Nesse sentido, o cinema pode ser entendido como um espaço privilegiado para explorar visualmente as tensões entre proximidade e distância que caracterizam a figura do estrangeiro descrita por Simmel.

¹ *Moema* é uma curta-metragem escrita e dirigida por Ronivan de Sousa Vieira, realizada no contexto do curso de Realização Cinematográfica da Universidade Nova de Lisboa. O filme foi desenvolvido como parte das atividades práticas da formação em cinema e constitui o objeto central de reflexão deste ensaio.

O artigo organiza-se em três momentos principais. Primeiro, discute-se a figura do estrangeiro e sua relação com os espaços urbanos contemporâneos. Em seguida, analisa-se a construção narrativa e espacial do filme *Moema*, destacando o uso de estratégias próximas da etnoficção. Por fim, apresenta-se uma reflexão sobre o processo de criação cinematográfica à luz das ideias de Gilles Deleuze.

2. ESTRANHEZA E DESLOCAMENTO: A FIGURA DO ESTRANGEIRO

Figura 1. Moema em um restaurante em Lisboa. Frame do filme *Moema* (Vieira, 2024).

A experiência migratória implica frequentemente uma relação ambígua com o espaço social. O imigrante participa da vida cotidiana da cidade, mas permanece marcado por uma sensação persistente de deslocamento. Essa condição pode ser compreendida a partir do conceito de “estrangeiro” desenvolvido por Georg Simmel.

Para Simmel (1983), o estrangeiro ocupa uma posição particular dentro da vida social: ele está simultaneamente próximo e distante do grupo. Trata-se de alguém que participa das interações sociais e compartilha determinados espaços e práticas, mas cuja pertença permanece

incompleta. O estrangeiro é, portanto, uma figura caracterizada pela coexistência entre proximidade e distância.

No filme *Moema*, essa condição manifesta-se também na dimensão cotidiana da personagem. Em vários momentos da narrativa, a protagonista aparece isolada em espaços domésticos, sugerindo uma experiência de suspensão entre pertencimento e deslocamento (Figura 2).

Figura 2. Moema em seu quarto, em um momento de introspecção e suspensão narrativa. Frame do filme *Moema* (Vieira, 2024).

Essa ideia oferece um enquadramento teórico relevante para pensar a personagem *Moema*. Recém-chegada a Portugal, ela circula por diferentes espaços da cidade — a casa onde vive, o cais de Cacilhas e um bar no centro de Lisboa — mas permanece atravessada por uma sensação constante de deslocamento. A cidade é ao mesmo tempo um lugar habitado e um espaço estranho.

Nesse sentido, a narrativa procura explorar cinematograficamente essa condição ambígua do estrangeiro: *Moema* está presente no espaço social, observa as interações ao seu

redor e participa da vida urbana, mas permanece isolada, sem vínculos afetivos estáveis que lhe permitam sentir-se plenamente integrada.

A experiência do estrangeiro descrita por Simmel pode ser também pensada em relação aos espaços de circulação da cidade contemporânea. Como observa Marc Augé (1995), muitos desses espaços são caracterizados como “não-lugares”, ambientes marcados pela transitoriedade e pelo anonimato, nos quais os indivíduos permanecem temporariamente sem estabelecer vínculos duradouros.

Nesse sentido, espaços como o cais, a escada do bairro ou o bar — presentes na narrativa de *Moema* — podem ser compreendidos como lugares de passagem que intensificam a experiência de deslocamento da personagem, reforçando cinematograficamente a condição ambígua do estrangeiro.

A circulação da personagem pela cidade evidencia uma relação ambígua com o espaço urbano. Em diversos momentos, Lisboa surge como um espaço de passagem, marcado pela transitoriedade e pela ausência de vínculos duradouros (Figura 3).

Figura 3. Moema atravessa uma escada que conecta diferentes níveis da cidade, enfatizando a dimensão de circulação e deslocamento que marca a experiência migratória da personagem. Frame do filme *Moema* (Vieira, 2024).

Essa imagem reforça visualmente a relação entre corpo, cidade e movimento, sugerindo que o espaço urbano não é apenas cenário da narrativa, mas um elemento ativo na construção da experiência de estranhamento vivida pela personagem.

Mesmo quando inserida em espaços de sociabilidade, a personagem permanece marcada por uma certa distância em relação ao ambiente social que a cerca. Em uma das cenas do filme, Moema aparece sentada em um restaurante, observando o espaço ao seu redor enquanto interage com o telefone celular. Embora esteja fisicamente presente em um espaço coletivo, sua postura sugere uma forma de participação marcada pela reserva e pelo distanciamento (Figura 4).

Figura 4. Moema em um restaurante em Lisboa, observando o ambiente ao seu redor. Frame do filme *Moema* (Vieira, 2024).

Essa cena evidencia a condição ambígua do estrangeiro descrita por Simmel: alguém que participa da vida social, mas cuja relação com o grupo permanece atravessada por uma certa distância simbólica.

Mesmo em momentos aparentemente banais do cotidiano urbano, o filme sugere visualmente a condição de deslocamento que atravessa a experiência migratória da personagem.

Em uma das cenas, Moema observa o movimento de passageiros em um ferry que atravessa o rio Tejo, espaço marcado pelo fluxo constante de pessoas em trânsito entre diferentes pontos da cidade (Figura 5).

Figura 5. Passageiros embarcam em uma travessia fluvial em Lisboa. Frame do filme *Moema* (Vieira, 2024).

Nesse contexto, o ferry pode ser compreendido como um exemplo dos “não-lugares” descritos por Marc Augé (1995), espaços de circulação marcados pela transitoriedade e pelo anonimato, nos quais os indivíduos permanecem apenas temporariamente. Ao mesmo tempo, a recorrência de imagens de travessia e deslocamento aproxima o filme do que Hamid Naficy (2001) descreve como “cinema acentuado”, frequentemente associado a realizadores que trabalham a partir de experiências de migração ou deslocamento cultural. A travessia fluvial assume, assim, uma dimensão simbólica que remete à própria experiência migratória da personagem, marcada por uma condição permanente de passagem entre diferentes territórios.

3. ESTRATÉGIAS CINEMATOGRAFICAS E ETNOFICÇÃO

A curta-metragem *Moema* acompanha um dia na vida da personagem, desde o amanhecer até o início da noite. O filme constrói uma narrativa marcada por poucos espaços — a casa da personagem em Almada, o cais de Cacilhas e o bar Lisboa Vadia — estratégia que dialoga com o que Jacques Aumont (1980) descreve como uma economia paradigmática de lugares no cinema narrativo.

Nas primeiras produções cinematográficas, como nas curtas de D. W. Griffith, a ação frequentemente se desenvolvia em poucos espaços, concentrando o enredo em ambientes limitados. Essa economia espacial não se relaciona apenas a restrições técnicas ou financeiras, mas também a uma concepção estética segundo a qual poucos lugares podem conter a totalidade do drama narrativo.

No caso de *Moema*, essa estratégia permite intensificar a experiência sensorial da personagem. Cada espaço assume uma função específica: a casa aparece como lugar de refúgio e isolamento, o cais como espaço de espera e deslocamento, e o bar como ambiente simultaneamente coletivo e solitário.

A abordagem narrativa também se aproxima do conceito de etnoficção desenvolvido por Jean Rouch, no qual elementos documentais e ficcionais se entrelaçam. A construção da personagem inspira-se parcialmente na experiência real da atriz e em relatos de outros imigrantes brasileiros residentes em Lisboa. Ao mesmo tempo, a narrativa ficcional introduz elementos simbólicos que dialogam com a pintura *Moema* (1866), de Victor Meirelles, inspirada no poema épico *Caramuru* (1781), de frei José de Santa Rita Durão.

Essa intersecção entre realidade e ficção busca produzir uma narrativa que reflita tanto dimensões concretas quanto subjetivas da experiência migratória.

4. O ATO DE CRIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Este ensaio insere-se no campo das pesquisas baseadas na prática artística (*practice-based research*), nas quais o processo de criação constitui simultaneamente objeto e método de investigação. Nesse tipo de abordagem, a reflexão teórica emerge da própria prática artística, articulando experiência criativa e análise conceitual.

A reflexão sobre o processo criativo do filme dialoga com as ideias de Gilles Deleuze acerca do ato de criação. Para Deleuze (1999), a criação artística não se baseia em uma ideia abstrata e generalizada, mas em uma necessidade específica que emerge do universo vivido pelo criador.

Segundo o filósofo, os cineastas trabalham com blocos de movimento e duração, organizando imagens e sons em estruturas que constituem o próprio filme. Nesse sentido, a criação cinematográfica está profundamente vinculada ao campo de experiência de quem cria.

No caso de *Moema*, o processo criativo foi motivado pela experiência pessoal de viver em um novo país e pela sensação de estranheza associada a essa condição. A ideia do filme emerge dessa vivência concreta de deslocamento, transformando a experiência migratória em matéria cinematográfica.

Essa perspectiva aproxima o projeto de obras recentes realizadas por cineastas brasileiros radicados em Lisboa, como Leonardo MouraMatheus. Seu filme *Greice*, premiado no festival IndieLisboa, narra a história de uma jovem brasileira dividida entre Fortaleza e Lisboa, explorando as tensões entre pertencimento e deslocamento.

Outros exemplos incluem *O Rio e Seu Labirinto* (2023), de Ian Capillé, e *Eco de um Soco no Osso* (2021), de Gabriela Giffoni. Essas obras indicam a emergência de um conjunto de narrativas que buscam representar a experiência contemporânea da migração brasileira em Portugal.

Como observa Hamid Naficy (2001), esse tipo de produção pode ser compreendido no contexto do que o autor denomina “cinema acentuado”, frequentemente associado a realizadores que trabalham a partir de experiências de deslocamento cultural ou migratório.

5. CONCLUSÃO

A curta-metragem *Moema* propõe uma reflexão cinematográfica sobre a experiência da imigração brasileira em Portugal, explorando a condição ambígua do estrangeiro e as tensões entre pertencimento e deslocamento.

A partir do conceito de estrangeiro de Georg Simmel, a personagem é concebida como alguém que participa do espaço social da cidade, mas permanece marcada por uma distância simbólica em relação ao ambiente que habita. Essa condição de proximidade e distância estrutura a experiência sensorial representada no filme.

Ao combinar elementos ficcionais e documentais por meio de estratégias próximas da etnoficção, o projeto busca produzir uma narrativa que capture tanto as dimensões objetivas quanto subjetivas da experiência migratória. Nesse sentido, o processo criativo dialoga com a ideia de Gilles Deleuze de que a criação cinematográfica emerge de uma necessidade concreta ligada ao universo vivido pelo criador.

Assim, *Moema* procura transformar a experiência de deslocamento em matéria cinematográfica, explorando a estranheza de habitar um novo espaço e de construir formas de pertencimento em territórios inicialmente percebidos como estrangeiros. Nesse sentido, o filme converte o deslocamento em princípio estético e narrativo, articulando experiência migratória, espaço urbano e criação cinematográfica. Ao fazê-lo, a obra evidencia como o cinema pode tornar visíveis as tensões entre proximidade e distância que definem a condição do estrangeiro nas cidades contemporâneas.

REFERÊNCIAS

Augé, M. (1995). *Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity*. Verso.

Aumont, J. (1980). *Griffith: O plano, a figura*.

Baio, C. (2014). Imagens de absorção: Do cinema aos ambientes imersivos digitais.

Visualidades, 12(1). <https://doi.org/10.5216/vis.v12i1.33697>

Capillé, I. (Director). (2023). *O Rio e Seu Labirinto* [Short Film].

Deleuze, G. (1999, June 27). *O ato de criação*. *Folha de São Paulo*.

https://lapea.furg.br/images/stories/Oficina_de_video/o%20ato%20de%20criao%20-%20gilles%20deleuze.pdf

Giffoni, G. (Director). (2021). *Eco de um soco no osso* [Short Film].

Lusa. (2023, June 23). Quase 800 mil estrangeiros vivem em Portugal e 30% são brasileiros.

Público.

<https://www.publico.pt/2023/06/23/sociedade/noticia/quase-800-mil-estrangeiros-vivem-portugal-30-sao-brasileiros-2054424>

Meirelles, V. (1866). *Moema*. Museu de Arte de São Paulo.

<https://masp.org.br/acervo/obra/moema>

Moura Matheus, L. (Director). (2024). *Greice* [Film].

Naficy, H. (2001). *An accented cinema: Exilic and diasporic filmmaking*. Princeton University Press.

Nichols, B. (2017). *Introduction to documentary* (3rd ed.). Indiana University Press.

Rouch, J. (2003). *Ciné-ethnography*. University of Minnesota Press.

Simmel, G. (1983). The stranger. In D. Levine (Ed.), *On individuality and social forms* (pp. 143–149). University of Chicago Press.

Vieira Lisboa, R. (2024, March 19). *Greice* — *IndieLisboa*.

<https://indielisboa.com/filme/greice/>

Vieira, R. de S. (Director). (2024). *Moema* [Short film]. Universidade Nova de Lisboa.